

GETEROHALQALI BIRIKMALAR” MAVZULARIDA VIRTUAL LABORATORIYALAR VA ULAR YORDAMIDAGI TAJRIBALAR

Imomaliyeva Dilzodaxon Shavkatjon qizi

QDPI 70110801- Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (kimyo) mutaxassisligi
2-bosqich magistranti

dilzodaimomaliyeva@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada geterohalqali birikmalar mavzusini o‘qitishda o‘quvchilarni o‘zlashtirishini osonlashtirish maqsadida virtual laboratoriyalar yordamida tajribalar o‘tkazishni ilgari surilgan.

Tayanch so‘zlar. Geterobirikmalar, virtual laboratoriya, so‘rovnoma, eksperiment kimyo

Annotation. In order to facilitate students' mastery of the topic of heteroring compounds, the article advocates experiments with the use of virtual laboratories.

Keywords. Heterocompounds, virtual laboratory, questionnaire, experimental chemistry

Pedagogik faoliyat davomida amalga shakllangan ko‘p yillik samarali ish tajribalari va pedagogik kuzatishlar – o‘qituvchining doimo o‘z ustida muntazam ishlashi, nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikma va kasbiy malakalarini doimiy ravishda takomillashtirib borishi kerakligini vaqt taqozo qilmoqda. O‘qituvchining pedagogik mahoratini kun sayin o‘sib-rivojlanib borishi, yangi innovatsion-pedagogik va axborot informatsion texnologiyalarni o‘quv-pedagogik jarayonlarda samarali qo‘llay olishi juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Fan bo‘yicha o‘quv mashg‘ulotlarni turli shakllarda o‘tkazish mumkin, biroq ta‘lim oluvchilarning nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarini shakllantirishda ayrim quyida sanab o‘tilgan talablarga rioya etish maqsadga muvofiq keladi:

– o‘qituvchi har bir mashg‘ulot darsining mavzusini va uni o‘tishdan ko‘zlangan maqsadni aniq belgilab olishi shart;

- har bir mashg‘ulot darsi ta’limiy-pedagogik, ruhiy-tarbiyaviy va umumiy rivojlantiruvchi xarakteriga ega bo‘lishi kerak;
- mashg‘ulot darslari jarayonida ta’lim oluvchilarning individual yakka tarzda, kichik guruhlarda va bir butun jamoa bo‘lib ishlashlariga o‘rgatish talab etiladi;
- mashg‘ulot darslari ta’lim oluvchilarning tayyorgarlik darajasini inobatga olgan holda, o‘qituvchi tomonidan aniq maqsadlarga yo‘naltirilgan bo‘lishi;
- o‘qituvchi o‘tilishi rejalashtirilgan mavzuni mashg‘ulot darsi davomida ta’lim oluvchilar tomonidan to‘laligicha o‘zlashtirib olinishini ta’minlaydi;
- dars jarayonida umumiy sanitariya va jamoat gigiyenasi talablariga rioya qilinadi.

O‘qituvchining pedagogik faoliyatini qanchalik darajada samarador ekanligi hamda pedagogik mahoratini uning olib borayotgan darslarini kuzatish va ularni tahlil qilish orqali bilib olish mumkin bo‘ladi.[2]

Kimyoni o‘qitishda qo‘llaniladigan texnologiya interaktiv simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalardan tortib, onlayn ta’lim platformalari va multimedia resurslarigacha bo‘lib, yanada dinamik va qulay ta’lim tajribasini taqdim etadi. Ushbu paradigma almashinuvi nafaqat o‘qitish jarayonini boyitadi, balki o‘quvchilarning turli ehtiyojlari va o‘rganish uslublariga moslashadi, faol ishtirok etish va tanqidiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.[3]

Ta’limiy texnologiyani qo‘llash kimyoni o‘qitish va o‘rganishga ta’sirini tanqidiy ko‘rib chiqadi, uning potensial afzalliklari, muammolari va akademik natijalarga ta’sirini o‘rganadi. Texnologiyaning sinf-o‘quvchi dinamikasini qanday o‘zgartirganini tahlil qilib, kimyo fanini o‘qitish va o‘qitishni yaxshilash, mamlakatimizdagi o‘qituvchilar va talabalarning g‘oyaviy va ilmiy salohiyatini oshirish uchun ushbu yangiliklardan qanday foydalanishni yaxshiroq tushunish kerak bo‘ladi[4].

Davlat muassasasida o‘rta maktab o‘quvchilarini o‘qitish va o‘rgatish jarayonida tajriba sinfnig natijalarini tahlil qilish maqsadida pedagogik tadqiqot turining sifatga asoslangan eksperimental metodologiyasi qabul qilindi.

Kimyo eksperimental fandır. Kimyo fanini tajribasiz o‘qitishdan ma’no yo‘q. Bu mantiqqa to‘g‘ri kelmaydi, chunki o‘quvchilar ko‘rmagan narsalarni tushuna olmaydilar. Ular ishlab chiqilgan butun kimyoviy nazariya kundalik hodisalarni kuzatishga asoslanganligini tushunolmaydilar. Bugungi kunda kitoblarda mavjud bo‘lgan narsalar bu hodisalarni tushuntiruvchi holatlarning ilmiy modellaridir.

Jarayon davomida kuzatuv olib borilayotgan 5ta nazorat guruhida geterohalqali birikmalar mavzusi bo‘yicha laboratoriya ishini virtual laboratoriya vositasida mashg‘ulot tashkillandi va qaytadan so‘rovnoma o‘tkazildi. Natijalar 1-rasmdagi diagrammada ko‘rsatilgan.

1-rasm. So‘rovda qatnashganlar bo‘yicha virtual laboratoriya o‘tkazilgandan keyingi kimyo o‘qitishda tajribaning ahamiyati.

1-rasm tahliliga ko‘ra, virtual laboratoriya o‘tkazilgandan keyingi holat bo‘yicha 1 ta guruh ta’lim oluvchilarning 70%, boshqa guruhlarda 75%, 80%, 85% va 90% qismi virtual laboratoriya tajribalari kerak ekan, degan fikrga kelishdi.

Boshqacha qilib aytadigan bo‘lsak, tushunarli bo‘lgan fan haqida gap ketganda, amaliyot va nazariyani bir-biridan ajratib bo‘lmaydi, uni tushunish uchun tajriba kerak. Shu sababli, bu o‘qituvchi uchun eksperiment kimyo o‘qitishda asosiy hisoblanadi, busiz bu o‘qitish samarali bo‘lmaydi, degan xulosaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Муслимов Н.А ва бошқалар. Инновацион таълим технологиялари. Ўқув-методик қўлланма. – Т.: “Sano-standart”, 2015. – 208 б.
2. Педагогика: 1000 та саволга 1000 та жавоб / Методик қўлланма. У.И.Иноятов, Н.А.Муслимов, М.Усмонбоева, Д.Иноғомова. – Тошкент: Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети, 2012. – 193 бет.
3. Соловьев, Д. Н. Современные подходы к обучению химии в школе. Новосибирск: СибАК, 2019.
4. Котельникова, Е. В. Развитие критического мышления на уроках химии. СПб.: РГПУ им. Герцена, 2021.